

INLIZ TILINI O'RGATISHDA ERTAKLAR O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529551>

Madraximova Dilafruz Muqumjonovna

Andijon viloyati, 13-maktab

ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu makolada boshlang'ich sinflarda chet tillarni o'rgatishda turli texnologiyalar, usullar, uslublar, vositalar yoki jarayonlardan foydalanish, xususan, o'quvchilarning bilim va ko'nikmasini xosil qilish uchun dars jarayonidan tashqari uyga vazifa, ko'shimcha adabiyotlarni mutolla qilish kabi masalalar yoritilgan.*

Tayanch so'zlar: *PIRLS, ENC, EGRA, PISA, home reading, ertaklar*

Kirish

Turli millat vakillarining o'zaro do'stona munosabatlarni shakllantirishda tillarning o'zaro yaqinligi, qon-qardoshligi, bir birini boyitish tamoyillaridan foydalanish, xalqlar va millatlararo aloqalarining umumbashariy va insonparvarlik mohiyatini o'quvchilar ongiga chukur singdirishga e'tibor berilmokda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29 apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 mayda "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-sonli qarori yuzasidan bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Maktablarda xorijiy tillarni o'rgatish borasida xam qonun va qarorlar ijrosi ta'minlab kelinmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ta'lim jarayonida maqsadlar qo'yiladi, ko'plab muammolar turli usullar, metodlar yoki texnologiyalar asosida hal etiladi. Xuddi shu maqsadga erishish uchun turli texnologiyalar, usullar, uslublar, vositalar yoki jarayonlardan foydalanish mumkin.

Boshlang'ich sinflarda chet tillarni o'rgatishda darsliklar, o'kuv va ilmiy-uslubiy adabiyotlarning mazmunida Mustakil O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-siyosiy yo'nalishlari, milliy va madaniy qadriyatlarini o'z ifodasini topgan. Har bir ingliz tili o'qituvchisi o'quvchining bilim, malakalarini, ko'nikmalarini tekshirishi, baholashi, hisobga olishi zarur.

Jahonda maktabning boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarga chet tilini o'qitish texnologiyalarini rivojlantirishda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro o'qish savodxonligi ta'limi taraqqiyoti, ENC (English national curriculum) ingliz tili milliy dasturi, EGRA (Early grade reading assessment) boshlang'ich sinflarda o'qish ko'nikmalarini baholash, PISA (Program for International Student Assessment) chet tilini xalqaro baholash dasturlari asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish alohida ahamiyatga molikdir.

Shuni aytish joizki, o'qituvchi dars davomida vaqtni to'g'ri taqsimlay olishi; dars boshida o'tilgan mavzularni mustahkamlashi; har bir darsda yangi usullarni qo'llashi; har bir dars uchun mos tarqatma materiallardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning bilim darajasini tekshirish orqali tilni o'zlashtirilganlikni bilish va yanada o'zlashtirish uchun kerak bo'ladigan yo'l-yo'riqlarini topish mumkin. O'qituvchi tekshirish orqali o'quvchilarni tarbiyalashi, tarbiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Xozirda tilni mukammal o'zlashtirishi uchun, samaradorligini oshirish uchun o'qituvchi o'z ustida doimo izlanishlar olib borishi muximdir. O'qitish jarayonida ingliz tilida tinglab tushunishni, gapirishni, o'qishni, fikrni yozma bayon qilishda o'ziga xos yogdoshuvni talab qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ko'nikmalalarini oshirish maqsadida turli interaktiv metodlar orqali amalga oshirib boriladi. Ana shunday metodlar orqali kichik yoshdagi maktab bolalarini xorijiy tilga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi, o'zlashtirish samaradorligi ko'tariladi. Dars jarayonida o'qish, tinglash, ko'rish, takrorlash kabi usullar orkali mustahkamlanib borilsa, albatta uyda xam bajarilishi kerak bo'lgan bir qator vazifalar xam berib boriladi. Masalan, ingliz tilini o'qitish davomida uyda o'qish (home reading) mashg'uloti ham olib boriladi. Uyda o'qish o'quvchilarni turli xil mavzularda ingliz tilida so'zlashish jarayoniga beixtiyor jalb qilish uchun qulay va boy manba hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarning so'z boyligi va fikrlash qobiliyatlari kengayadi. 1-4 sinf o'quvchilari turli mamlakat adabiyoti, xususan, ingliz tiliga tarjima qilingan ertaklarni o'qitish mumkin. "Zumrad bilan Qimmat", "Oltin tarvuz" (o'zbek xalq ertagi), "Dexqon bilan ayiq", "Non va tilla" (arab xalk, ertagi), "Xaqkush" (tojik xalq ertagi), "Danak" (qirgiz xalq ertagi), "Qizganchiq Pak" (koreys xalq ertagi), "Aka-uka Lyu", "Sariq qovoq" (xitoy xalq ertagi) "Kuch va topqirlik" (latish xalq ertagi), "O'tinchi yigit", "Buri bilan echki" (ingliz xalq ertagi) singari ertaklar misol bo'la oladi. tavsiya etiladigan ertaklar, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, xajm jihatidan kichkina, mazmuni sodda bo'lishidan tashqari rasm va buyoqlar bilan boy bo'lishini xam ta'kidlab qotgan edik. Bu ikki guruxga kiruvchi ertaklar vositasida tabiat, ona-Vatan, xayvonot

olamiga g'amxo'rlik qilish, odobli bo'lish, kattalarni xurmat qilish, kichiklarni e'zozlash singari masalalar kichkintoylarning ong-tushunchalariga yetkazilishini eslatib o'tish lozim. Shu bilan birga bu kabi ertaklarni ingliz tilida mutolaa qilish orqali xam so'z boyligi, fikrlash qobiliyati dunyoqarashi kengayib boradi. Xozirda o'zbek, xorij bolalar adabiyoti turli tillarga tarjima qilinmoqda.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish mumkin, xorijiy tillarni o'rganish, jahon ilmfanini o'zlashtirish eng dolzarb masallardan biri xisoblanadi. Shu sababli maktablarda bu borada tajribali o'qituvchilar tomonidan bar qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, boshlang'ich ta'limda xorijiy tillarni o'rgatishda innovatsion yondoshuv o'z samarasini qo'rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Рогова Г.В., Верещагина И.Н.. Методика обучения английскому языку на начальном этапе средней школы. – М., 2003
2. Cook V. Second language learning and language teaching. London Edward Arnold 2000.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н.Д. Гальскова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 2003.